

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folia

Echoes of Expression

A Creative Folia

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NORHANAH D. PUNDAYA-ASUM, MAEd Reading (CAR)

Teacher III, Mindanao State University Integrated Laboratory School

Lanao Del Sur, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17461451](https://doi.org/10.5281/zenodo.17461451)

ANG GURO AT ANG KANYANG ANINO

Sa malamlam na silid ng mga pangarap,
Ikaw ang tanglaw na aking pinagmasdan;
Ang bawat turo mo'y isang hulagway
Na sa puso ko'y nagmarkang may kalinawan.

Ako ang anino, humahabol sa yapak,
Sumusunod sa guhit ng iyong dunong;
Hinubog ng iyong mga salita't gawain,
Sa ilalim ng iyong mahinhing pag-akay.

Ngunit ngayon, ang tanawin ay nag-iba,
Sa paglipas ng panahon at mga araw;
Ang anino'y tumayong may sariling lakas,
Katabi ang pinagmulang liwanag.

Hindi na ako ang humahabi ng pangarap
Sa ilalim lamang ng iyong mga pakpak;
Kundi kapwa na sa pagbuo ng ulap,
At sa pag-akay sa mga bagong landas.

Pareho na tayong nakatingin sa harapan,
Sa mga estudyanteng puno ng pag-asa;
Ang dating anino,ngayo'y kapwang tanglaw,
Dala-dala'y ilaw mong naging gabay na.

At sa bawat pagtama ng ating mga tingin,
Sa mga koridor ng ating paaralan;
Isang ngiti na lang ang alaala ng kahapon
Ang mag-aaral at ang kanyang ulirang guro.